

УДК 341.32

Тараненко Микола Миколайович –

кандидат юридичних наук
доцент кафедри інформаційного,
господарського та адміністративного права
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Mykola M. Taranenko –

candidate of juridical sciences,
associate professor of the department of information,
commercial and administrative law
National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
(37 Prosp. Peremohy, Kyiv, 03056, Ukraine)

Міжнародно-правове регулювання законів і звичаїв війни. Історія розвитку та становлення

Стаття присвячена дослідженню проблематики історичного генезису міжнародно-правового регулювання законів і звичаїв війни, починаючи з давніх віків і закінчуючи умовами сьогодення. Проаналізовано історію міжнародного досвіду врегулювання зазначеного питання, його еволюція від норм звичаєвого права до універсальних міжнародних конвенцій.

Ключові слова: війна, збройний конфлікт, воєнні злочини, закони і звичаї війни, Гаазькі конвенції, Женевські конвенції.

Статья посвящена исследованию проблематики исторического генезиса международного правового регулирования законов и обычаев войны начиная с древних веков и заканчивая условиями настоящего. Проанализирована история международного опыта урегулирования указанного вопроса, его эволюция от норм обычного права до универсальных международных конвенций.

Ключевые слова: война, вооруженный конфликт, военные преступления, законы и обычаи войны, Гаагские конвенции, Женевские конвенции.

M.M. Taranenko International Legal Regulation of the Laws and Customs of War. History of Development and Formation

The article is devoted to the study of the historical genesis of the international legal regulation of the laws and customs of war, from ancient times to the present. The history of international experience in resolving this issue, its evolution from customary law to universal international conventions is analyzed.

For the first time the laws and customs of war are reflected as norms of customary law in ancient times in India, Babylon and Greece. In particular, there were unwritten restrictions on the prohibition of soldiers killing helpless and captive enemies, and for the first time banning the use of treacherous weapons (incendiary, jagged or poisoned) during hostilities.

The epoch of numerous wars of ancient Rome can be described by Cicero's apt statement "when weapons speak, the laws are silent", because in wars with enemies the Romans did not observe any restrictions, the attitude towards the enemy was completely ruthless and treacherous. The defeated did not know mercy, they simply killed or sold into slavery.

In the Middle Ages, the dominant idea of the wars of that time was the teaching of St. Augustine "On a just war", according to which the war started by the ruler has no sin, because it meets the wishes of the Lord. The enemy, based on this, is not just an enemy of the ruler, but an enemy of God himself. The Church fully recognized the right to kill captives, to turn captives into slaves, even children and women.

The first attempt to codify the laws and customs of war began in the 17th century. The commanders of the opposing armies began to conclude special agreements between themselves - "cartels" and "capitulations", which established the basic rules of relations between the warriors, but with the beginning of the Napoleonic Wars, this practice ceased.

The next qualitative stage in the genesis of international codification began in the second half of the 19th century, when the International Committee of the Red Cross was established after the Battle of Solferino (1859) and adopted the Geneva Convention on the Protection of the Wounded in Armed Conflicts. Codified normative act in the field of international humanitarian law.

Finally, as international conventions, the laws and customs of war were codified in the twentieth century, after the adoption of the Hague (1907) and Geneva Conventions (1949).

Keywords: war, armed conflict, war crimes, laws and customs of war, Hague Conventions, Geneva Conventions.

Постановка проблеми. З початком збройного вторгнення Російської Федерації на територію України, особливої актуальності набуває питання міжнародно-правового закріплення воєнних злочинів та встановлення відповідальності за них. Всі світові війни, як правило супроводжуються вчиненням значної кількості порушень норм міжнародного гуманітарного права. Навесні 2022 року після визволення окупованих збройними силами Російської Федерації територій України, світове суспільство обурили повідомлення про значну кількість звірств, що вчинялися окупантами. Серед них фігурували віднести масові вбивства цивільного населення, зґвалтування, катування цивільних та полонених, авіаційні та артилерійські удари по цивільним об'єктам та критичній інфраструктурі населених пунктів шляхом застосування зброї невибіркової дії. Наведені діяння, а також низка інших серйозних порушень міжнародного гуманітарного права світовим співтовариством віднесені до категорії «міжнародні воєнні злочини», відповідальність за які встановлена низкою міжнародних договорів та не мають терміну давності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремим аспектам проблеми міжнародно-правового регулювання законів та звичаїв війни, а також встановленню відповідальності за вчинення воєнних злочинів присвячені праці таких вчених як В. Репецький, В. Лисик, М. Гнатковський, О. Сенаторова.

Невирішені раніше проблеми. Огляд юридичної наукової літератури засвідчив, що в Україні проблема історичного генезису міжнародно-правового регулювання законів та звичаїв війни досліджувалася доволі фрагментарно, і, відповідно, комплексний науковий доробок

присвячений даній проблематиці відсутній. Відтак наявність низки актуальних проблемних питань у цій сфері обумовлюють актуальність та доцільність проведення подальших досліджень з обраної тематики.

Мета. Закони та звичаї війни є результатом сталої практики людства, котре воювало впродовж всієї світової історії. Саме тому, на наш погляд, слід детально дослідити історичний генезис виникнення, а згодом й нормативного регулювання законів і звичаїв війни та воєнних злочинів, що виражаються у їх грубому порушенні.

Виклад основного матеріалу. За підрахунками дослідників, за останні 5000 років історії людства відбулось близько 14000 війн та збройних конфліктів, а за останні 3400 років на землі було лише 250 років всезагального миру [6, с. 6]. Проте, не дивлячись на всю жорстокість та страждання, що спричиняє будь яка війна, людство дійшло висновку щодо об'єктивну необхідності розроблення своєрідних «правил гри» та «кодексу честі», що будуть діяти під час ведення бойових дій, що і стало підґрунтям появи в міжнародному публічному праві такої підгалузі, як міжнародне гуманітарне право.

Перші обмеження щодо методів і засобів ведення збройних конфліктів починають встановлюватися ще в третьому тисячолітті до н. е. в стародавніх Єгипті, Індії та Месопотамії та переважно носили релігійний та звичаєвий характер. Зокрема існували неписані обмеження щодо заборони воїнам вбивати ворогів, що знаходились в безпорадному стані, а також тих, хто здався в полон. Після одужання поранених військовополонених відправляли на батьківщину. Крім цього, під час ведення воєнних дій вперше було

введено заборону використання віроломної зброї (запаленої, зазубреної чи отруєної).

В подальшому у період Античності в стародавній Греції з'являються нові правила ведення війни, зокрема вперше було проголошено святість і непорушність перемир'я, віддавалась належна повага при здійсненні обряду поховання загиблих воїнів а також проголошувалась недоторканість релігійних храмів [7, с.18].

Епоху чисельних воєн стародавнього Риму можна охарактеризувати влучним висловом Цицерона «коли говорить зброя, закони мовчать». Дійсно, у війнах з ворогами римляни не дотримались жодних обмежень, ставлення до противника було цілком безжальним на віроломним. Переможені не знали пощади, вони попросту вбивалися, або продавалися в рабство. Не шкодувалося, в тому числі, й мирне населення [4, с. 76]. Проте навіть в ці буремні часи в суспільстві починає знаходити прихильність доктрина стоїків, зокрема, Сенеки та Цицерона. На їх погляд, війна не має бути наслідком заміни та поневіряння всіх чинних законів, а гасло «людина людині вовк» заміщується іншим «життя людини священне» та «страждаючий ворог – не ворог».

Крім цього, саме римськими стоїками було вперше розроблено філософську концепцію «справедливої війни», згідно якої війну можна розпочинати лише з метою самозахисту, або задля відновлення порушеної справедливості.

В епоху Середньовіччя відбувається значне поширення, а згодом збройне протистояння ідей християнства та ісламу. Дані релігійні вчення спричиняють значний вплив на розвиток права війни, і, не дивлячись на закріплення любові до ближнього в канонічних заповідях, дана епоха, переважно, не знає гуманізму.

На початку становлення церковних заповідей в якості основного регулятора суспільного життя, християнська проповідь любові до ближнього була піднесена на рівність загального принципу Вона мала поширюватись на всіх, в тому числі й на ворогів. Адже слід любити ближнього заради нього самого, не сподіваючись ні на що навзаєм [4, с. 79].

Однак, з виникненням загрози для імперії ця думка починає радикально змінюватись. Св. Августин свідомо перероблює згадану вище теорію стоїків про «справедливу війни», цілком

спираючись на тогочасну кон'юнктуру цілковитої домінанти католицької церкви. Суть даної концепції у першій версії була переважно пов'язана не з правом війни (*jus in bello*), а з правом на війну (*jus ad bellum*), тобто визначала законні причини для початку війни. Проте поява інтерпретованого вчення Св. Августина загальмувало гуманітарний прогрес людства на століття, адже за умов ведення «справедливої» війни жодних правил відносно ворога можна не дотримуватись. Основні її постулати тепер зводилися до ідеї, що законного правителя слід вважати намісником Бога на землі. Його влада є святою, недоторканою та цілковито безгрішною, а тому лише він в праві встановлювати порядок та справедливість. Виходячи з цього вчення, війна, що була почата володарем, не має гріха, оскільки відповідає бажанню Господа. Ворог, виходячи з цього, є не просто ворогом правителя, а ворогом самого Бога. Як слушно з цього приводу зазначив «батько» міжнародного гуманітарного права Ж. Пікте, «будь-який знавець людської природи розуміє, що справедлива війна – та, яку починаємо ми, а несправедлива – та, яку розпалює наш супротивник» [7, с. 18].

Саме під знаменами вищезазначеної теорії велися всі Хрестові походи, жорстокість яких дійсно не знала меж. Навіть коли на другій Латеранській раді 1139 року арбалети було визнано негуманною зброєю, та, відповідно, встановлювалась заборона їх використання, окремо зазначалось, що їх все ж можна застосовувати проти невірних. Церква цілком визнавала право вбивати полонених, обертати захоплених на рабів, навіть дітей та жінок. Лише пізніше у працях тогочасних вчених-міжнародників (Г. Гроція, Е. де Ваттеля, А. Джентілі) з'являється ідея про те, що причина війни не повинна впливати на спосіб її ведення.

Слід зазначити, що вчення ісламу в зазначених війнах, несли абсолютно протилежне ідеологічне спрямування. Так, згідно діючої на той час збірки законів Вігайят (1280 р.), ісламським воїнам суворо заборонялось вбивати жінок та дітей, осіб похилого віку, хворих та поранених, а також парламентарів. Крім цього визнавалось недопустимим калічити переможених, отруювати зброю та джерела води. Особливістю є те, що мусульмани дотримувались низки цих законів навіть відносно невірних. Зокрема, під час штурму Єрусалиму хрестоносцями у 1099 р.,

ними було винищено практичне все населення міста. На противагу їм – завоювання того Єрусалиму століттям пізніше військами Салах ад-Діна, котрі не вбивали і не чинили жодних звірств відносно мирного населення. Для задля забезпечення містян навіть було створено спеціальні наглядові патрулі. Крім цього дозволялося лікарям противників безперешкодно пересуватися містом і надавати медичну допомогу своїм співвітчизникам.

Крім вищезазначеного в контексті регулювання законів і звичаїв війни в епоху Середньовіччя слід також згадати про «Кодекс лицаря», котрий зробив суттєвий внесок в генезис міжнародного гуманітарного права. Дійсно, отримання привілею лицаря покладало значну кількість обов'язків на таких осіб. Зокрема, давалась знаменита присяга на вірність Богу, сюзеренові та дамі серця. Дотримання даної присяги було святим, а порушення визнавалось надзвичайно ганебним [4, с. 81]. Проте даного «кодексу» лицарі дотримувались лише відносно інших лицарів, а тому війни із невірними, а також придушення повстань черні велися з надзвичайною жорстокістю і мали на меті цілковите фізичне винищення супротивника.

Такий стан речей беззмінно проіснував практично до XVII ст. В цей період відбувається якісне поширення вогнепальної зброї, а також здійснюється централізація влади у феодалних державах. Все це сприяло подальшому якісному розвитку законів і звичаїв війни. Вперше відбувається заміна загонів найманців (оплатою яким слугувало розграбування захоплених територій), професійною та дисциплінованою армією. До бойових дій залучаються професійні солдати, майже не залучаючи цивільне населення. Війна стає свого роду мистецтвом обраних, зі своїми власними правилами, та «кодексами честі», якими починає втілюватись заборона на вчинення віроломства та надмірної жорстокості.

Саме в цей період швидкими темпами відбувається своєрідна гуманізація війни. Командуючі супротивних армій починають укладати між собою спеціальні угоди – «картелі» та «капітуляції», в яких закріплюється основні правила взаємовідносин між воюючими. З 1581 по 1864 роки було укладено близько 290 таких угод [4, с. 84]. Зокрема, встановлювалась недопустимість участі у війні жінок і дітей, недоторканність поранених, повага до їх честі та майна, а

також правила поводження з військовополоненими, яким повинні надаватися такі ж умови, як і власним солдатам. Звичаєво-правовим шляхом встановлюється правило недоторканності шпиталів, медичного персоналу та духовенства.

Проте згодом, з початком Французької революції та Наполеонівських воєн всі раніше укладені гуманітарні принципи знову були відкинуті назад у своєму розвитку і міжнародне гуманітарне право не зазнавало якісних змін аж до середини XIX ст. Досить нерідко відбувались обстріли шпиталів, та захоплення в полон лікарів. Крім того, Наполеоном Бонапартом під час Єгипетського походу було віддано віроломний наказ заколотися багнетами біля 4 тисяч турецьких військовополонених, котрі здалися з умовою збереження їм життя у м. Яффа.

Взагалі, цей період характеризувався жорсткою зневагою до поранених. По суті, найбільший вплив на становлення міжнародного гуманітарного права спричинила битва при Сольферіно 1859 р. у війні між австрійськими та франко-італійськими військами. Дана битва вважається однією з найкривавіших в історії людства. Після завершення бойових дій біля 6 тисячі вбитих та 36 тисяч поранених солдатів просто залишились лежати на полі бою через банальну неможливість надати медичну допомогу у зв'язку з повною відсутністю в складі армії медичних підрозділів. В результаті це стало наслідком загибелі приблизно 39 тисяч осіб, тобто 60% усього особового складу воюючий сторін.

Випадковим свідком цих подій стає швейцарський підприємець Анрі Дюнан. Під враженням від побаченого він пише книгу «Спогади про Сольферіно», яка стає світовим бестселером свого часу. Світова спільнота була шокована від прочитаного, що в подальшому стало основним каталізатором утворення в 1863 р. в Швейцарії Міжнародного Комітету Червоного Хреста, першим Президентом якого і став Анрі Дюнан.

Через рік після цього у 1864 р., за його ініціативою було скликано міжнародну конференцію в Женеві. Прямим наслідком цієї конференції стало прийняття Женевської конвенції щодо захисту поранених під час збройних конфліктів, яка стала першим міжнародним кодифікованим нормативним актом у сфері міжнародного гуманітарного права.

Саме тоді вперше в історії держави прийняли універсальний постійно діючий міжнародний договір щодо захисту учасників війни. Конвенцією було нормативно закріплено норми, котрі вже існували до цього у формі звичаєвого права, була встановлена можливість відкритого приєднання до Конвенції нових держав. Серед новацій слід навести введення загальновизнаної відмітної емблеми (червоний хрест на білому фоні), якою з і до цього часу позначаються медичні приміщення та фургони.

Наступним етапом розвитку кодифікації законів і звичаїв війни можна вважати підписання у 1868 році Санкт-Петербурзької декларації, якою було заборонено застосування розривних і запалювальних куль (так звані «кулі дум-дум»), як таких що наносять надмірні страждання і неминуче призводить до смерті поранених. В тому числі було зазначено, що основною метою війни слід вважати послаблення загальної воєнної сили противника, а не спричинення надмірних страждань військовим [1, с. 166].

Після цього протягом ХІХ та початку ХХ сторіччя набирає обертів стрімка кодифікація законів і звичаїв війни. Так, 6 травня 1899 року розпочинає свою роботу Конференція Миру у м. Гаага. Загалом в ній взяло участь 27 світових держав та було прийнято 4 міжнародні конвенції, котрі нормативно закріпили основні закони та звичаї війни, котрі існували в якості звичаєвих норм. Проте, суттєвих домовленостей про обмеження засобів та ведення війни досягнуто не було, тому через декілька років виникає об'єктивна необхідність провести ще одну подібну конференцію.

Саме тому 15 червня 1907 року скликається Друга Гаазька конференція миру, в якій бере участь вже 44 держави. За результатами роботи 18 жовтня 1907 було прийнято 13 міжнародних конвенцій, котрі містили норми, що регулюють поведінку воюючих сторін у сухопутній і морській війнах, а також стосуються питань поводження з військовополоненими, з мирним населенням під час окупації території супротивника і т. ін. Центральне місце серед цих конвенцій посідає Четверта Гаазька Конвенція про закони і звичаї сухопутної війни, 1907 р. (далі – ІV ГК), що є чинною і в умовах сьогодення. Гаазькі конвенції заклали підґрунтя одного з найважливіших напрямів міжнародного гуманітарного права, так званого «права Гааги»,

що стосується методів і засобів ведення війни [7, с. 20].

Після прийняття зазначених конвенцій відбувається перша і друга світові війни, котрі, звісно, не могли не внести свої корективи в розвиток міжнародного гуманітарного права. Кількість загиблих цивільних осіб, жорстоке поводження з військовополоненими та іншими жертвами війни призвели до скликання 21 квітня 1949 року міжнародної конференції в Женеві. У роботі взяли участь представники 59 держав та 12 серпня 1949 року було прийнято 4 конвенції про захист жертв війни та цивільних осіб: Про полегшення долі поранених і хворих в діючих арміях (I Женевська Конвенція); Про полегшення долі поранених, хворих та осіб, що зазнали аварію корабля, зі складу збройних сил на морі (II); Про поводження з військовополоненими (III); Про захист цивільного населення під час війни (IV Женевська Конвенція). Зазначені міжнародні конвенції наразі ратифіковані всіма без виключення світовими державами. Що є досить рідкісним явищем в сучасному міжнародному публічному праві.

Після завершення другої світової війни відбулися ще дві події, які стали знаковими для галузі міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права. Вперше в світовій історії було створено міжнародні кримінальних судів *ad hoc* для притягнення до відповідальності тогочасних воєнних злочинців: Міжнародний військовий трибунал для суду над головними воєнними злочинцями європейських держав осі (Нюрнберзький трибунал) та Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу (Токійський трибунал). Історичне значення створення подібних інституцій важко недооцінити, адже саме вони були першими і єдиними в своєму роді прецедентами, першими реальними механізмами притягнення винних фізичних осіб до міжнародної кримінальної відповідальності. Юрисдикцією трибуналів було визнано справи, що стосуються вчинення злочинів проти миру, злочинів проти людяності та воєнні злочини.

Власне тут і з'являється вперше нормативно закріплений термін «воєнний злочин». Так, у ст. 6 Статуту Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі, зазначалося, що воєнними злочинами слід вважати порушення законів і звичаїв війни, що включають вбивства, жорстоке поводження або депортацію цивільного

населення на окупованих територіях, вбивство або жорстоке поводження з військовополоненими, вбивство заручників, розкрадання державної або приватної власності, безпідставне руйнування населених пунктів, що не було зумовлене військовою необхідністю.

Женевські конвенції 1949 року, містять перший в історії перелік воєнних злочинів, під якими розуміли серйозні порушення конвенцій, враховуючи специфіку відносин, врегульованих кожною із них. Причому кожна з чотирьох Женевських конвенцій 1949 р. подає власний перелік серйозних порушень, разом створюючи єдину систему. До них відносяться наступні дії: навмисне вбивство; катування і нелюдське поводження, включаючи біологічні експерименти; навмисне спричинення важких страждань або серйозного каліцтва; нанесення шкоди здоров'ю; незаконне знищення і привласнення майна, якщо воно не викликане військовою необхідністю; примус цивільної особи або військовополоненого служити в збройних силах держави противника; позбавлення права на неупереджене судочинство; незаконна депортація, переміщення цивільних осіб, що перебувають під захистом; незаконний арешт цивільних осіб, що перебувають під захистом; захоплення заручників. Даний перелік суттєво доповнив Додатковий протокол I 1977 року, включивши в число серйозних порушень ще такі: проведення певних медичних експериментів; перетворення цивільного населення, окремих цивільних осіб або демілітаризованих та безпечних зон в об'єкти нападу; здійснення нападу невибіркового характеру, що зачіпає цивільне населення або цивільні об'єкти, коли відомо, що такий напад буде причиною великої кількості смертних випадків та поранень серед цивільних осіб; віроломне використання емблеми Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та інших захисних та розпізнавальних знаків; переміщення державою-окупантом частини її власного цивільного населення на окуповану територію або депортація чи переміщення всього або частини населення окупованої території; невиправдана затримка репатріації військовополонених або цивільних осіб; апартеїд; напад на історичні пам'ятники та ряд інших [5, с. 121]

Окремі склади воєнних злочинів, як таких що порушують закони та звичаї війни, передбачені рядом інших міжнародних нормативно-правових актах. Зокрема, вони містяться у Гаазькій конвенції про захист культурних цінностей під час збройних конфліктів 1954 р., Конвенції про заборону воєнного або іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище 1976 р.

Окремо слід виділити установчі документи органів міжнародної кримінальної юстиції, що виникли на рубежів XX-XXI сторіччя, зокрема Статути міжнародних та змішаних воєнних і кримінальних трибуналів *ad hoc*, таких як Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії, Міжнародний трибунал щодо Руанди, а також Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Висновки. Генезис міжнародно-правового регулювання законів і звичаїв війни має тривалу історію. Спочатку дані відносини існували в якості звичаєвих, а згодом філософсько-релігійних норм, підкріплюючись сталою практикою дотримання у тогочасних війнах. Після завершення епохи Середньовіччя закони та звичаї війни вперше знаходять своє нормативне закріплення в нормах національного законодавства низки держав. Починаючи з другої половини XIX сторіччя, закони та звичаї війни починають кодифікуватися універсальними міжнародними конвенціями, котрі в сучасних умовах ратифіковані всіма державами світу. Починаючи з 2-ї половини XX сторіччя, порушення законів та звичаїв війни практично породжує нову підгалузь в міжнародному гуманітарному праві - міжнародне кримінальне право. Саме за порушення законів і звичаїв війни винних осіб притягають до відповідальності шляхом створення міжнародних кримінальних судів та трибуналів – Нюрнберзького, Токійського, Югославського та Руандійського, а також Міжнародним кримінального суду.

Список використаних джерел:

1. Obote-Odora A. The Involving of War Criminals: Individual Criminal Responsibility Under International Law. Innsbruk, 1997. 166 p.
2. Мельцер Н. Міжнародне гуманітарне право. Загальний курс. Довідкове видання. Міжнародний Комітет Червоного Хреста, 2020. 398 с.
3. Міжнародне гуманітарне право. Посібник для юриста / за ред. Т. Р. Короткого. Київ-Одеса: Українська гельсінська спілка з прав людини, Фенікс, 2017. 145 с.
4. Репецький В. М., Лисик В. М. Міжнародне гуманітарне право: Підручник. Київ: Знання, 2007. 467 с.
5. Репецький В. М., Лисик В. М. Поняття та ознаки воєнних злочинів. *Альманах міжнародного права*. 2009. Вип. 1. С. 120-125.
6. Рудюк С.П. Міжнародне гуманітарне право. Конспект лекцій. Київ: МО України, 2004. 201 с.
7. Сенаторова О.В. Права людини і збройні конфлікти: навч. посіб. Київ: ФОП Голембовська О.О. 208 с.

References:

1. Obote-Odora A. The Involving of War Criminals: Individual Criminal Responsibility Under International Law. Innsbruk, 1997. 166 p.
2. Meltser N. Mizhnarodne humanitarne pravo. Zahalnyi kurs. Dovidkove vydannia. Mizhnarodnyi Komitet Chervonoho Khresta, 2020. 398 s.
3. Mizhnarodne humanitarne pravo. Posibnyk dlia yurysta / za red. T. R. Korotkoho. Kyiv-Odesa: Ukrainaska helsinska spilka z prav liudyny, Feniks, 2017. 145 s.
4. Repetskyi V. M., Lysyk V. M. Mizhnarodne humanitarne pravo: Pidruchnyk. Kyiv: Znannia, 2007. 467 s.
5. Repetskyi V. M., Lysyk V. M. Poniattia ta oznaky voiennykh zlochyniv. Almanakh mizhnarodnoho prava. 2009. Vyp. 1. S. 120-125.
6. Rudiuk S.P. Mizhnarodne humanitarne pravo. Konspekt lektsii. Kyiv: MO Ukrainy, 2004. 201 s.
7. Senatorova O.V. Prava liudyny i zbroini konflikty: navch. posib. Kyiv: FOP Holembovska O.O. 208 s.